

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ КӘСІБИЛЕНУІ ЖӘНЕ ПАРТИЯЛЫҚ ЫҚПАЛ МӘСЕЛЕСІ

КАСЕНОВА НАРГИЗА УКЫБАЕВНА

Магистрант факультета философии и политологии Казахского Национального
университета им. аль-Фараби

Научный руководитель – **Е.АЛИЯРОВ**
Алматы, Казахстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінің кәсібилену процесі және саяси партиялардың мемлекеттік басқару жүйесіне ықпал ету ерекшеліктері қарастырылады. Мемлекеттік қызметтің теориялық негіздері талданып, меритократия, кәсібилік және саяси бейтараптық қағидаларының маңызы ашып көрсетілді. Сонымен қатар Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесін реформалаудың негізгі кезеңдері мен құқықтық негіздері зерттелді. Мақалада саяси партиялардың мемлекеттік қызмет жүйесіне тікелей ықпалының шектеулі екендігі, алайда олардың мемлекеттік саясатты қалыптастыру және қоғамдық мүдделерді білдіру арқылы жанама ықпал ететіні анықталды. Зерттеу нәтижесінде қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінің дамуы кәсібилік, ашықтық және тиімділік қағидаларын нығайту арқылы жүзеге асырылып отырғаны айқындалды.*

***Кілт сөздер:** мемлекеттік қызмет, саяси партиялар, меритократия, мемлекеттік басқару, кадр саясаты, саяси бейтараптық, мемлекеттік аппарат.*

Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет жүйесінің тиімділігі мен сапасы кез келген мемлекеттің даму деңгейін анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. Әсіресе жаһандану және мемлекеттік басқаруды жаңғырту жағдайында кәсіби мемлекеттік аппарат қалыптастыру мәселесі ерекше өзектілікке ие. Мемлекеттік қызмет сапасының жоғары болуы мемлекеттік басқару тиімділігіне ғана емес, қоғамның мемлекетке деген сеніміне де тікелей әсер етеді. Осыған байланысты көптеген мемлекеттер кадрлық саясаттың ашықтығын қамтамасыз етіп, мемлекеттік қызмет саласында меритократия қағидаларын күшейтуге басымдық беруде.

Қазақстанда да тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекеттік қызмет жүйесін реформалау кезең-кезеңімен жүзеге асырылды. Мемлекеттік аппараттың кәсібилігін арттыру, конкурстық іріктеу жүйесін енгізу және мемлекеттік қызметке қабылдаудың ашық механизмдерін қалыптастыру мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының біріне айналды. Бұл реформалар мемлекеттік қызметтің саяси ықпалдан тәуелсіз, кәсіби институт ретінде қалыптасуына негіз болды.

Сонымен қатар саяси партиялар қазіргі саяси жүйенің негізгі институттарының бірі ретінде мемлекеттік басқару процесіне белгілі бір деңгейде ықпал етеді. Демократиялық мемлекеттерде партиялар мемлекеттік саясатты қалыптастыруға, қоғамдық мүдделерді білдіруге және саяси кадрлар даярлауға қатысады. Алайда мемлекеттік қызмет жүйесінде кәсібилік қағидасының күшеюі партиялық ықпал мәселесін өзекті тақырыптардың біріне айналдырып отыр. Себебі мемлекеттік қызмет саяси бейтараптыққа негізделуі қажет.

Осы мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінің кәсібилену ерекшеліктері, жүргізілген реформалардың негізгі бағыттары және саяси партиялардың мемлекеттік басқару жүйесіне ықпал ету ерекшеліктері қарастырылады.

Мемлекеттік қызметтің кәсібиленуі қазіргі мемлекеттік басқару жүйесінің негізгі қағидаларының бірі болып саналады. Кәсіби мемлекеттік аппарат мемлекеттің тұрақты дамуын қамтамасыз етіп, мемлекеттік шешімдердің тиімді жүзеге асырылуына ықпал етеді. Осыған

байланысты мемлекеттік қызмет мәселесі саясаттану және мемлекеттік басқару саласында кеңінен зерттелетін бағыттардың біріне айналды.

Мемлекеттік қызметтің теориялық негіздерін түсіндіруде Макс Вебердің бюрократия теориясының маңызы ерекше [1]. Вебер тиімді мемлекеттік басқару нақты ережелерге негізделген кәсіби бюрократиялық аппарат арқылы жүзеге асырылуы тиіс деп есептеді. Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде иерархиялық құрылымның, маманданудың және заңға бағынудың маңыздылығын көрсетті. Сонымен қатар мемлекеттік қызметке қабылдау адамның жеке байланысына емес, кәсіби біліктілігіне негізделуі қажет екенін атап өтті. Бұл қазіргі меритократия қағидасының қалыптасуына теориялық негіз болды.

Меритократия мемлекеттік қызмет жүйесінде кәсіби құзыреттілік пен білім деңгейін негізгі критерий ретінде қарастырады [2]. Яғни мемлекеттік қызметке қабылдау мен мансаптық өсу кәсіби дайындық пен тәжірибеге сүйенуі тиіс. Көптеген мемлекеттерде мемлекеттік аппарат тиімділігі дәл осы құзыреттілікке негізделген жүйемен байланыстырылады.

Мемлекеттік қызметтің маңызды қағидаларының бірі – саяси бейтараптық. Бұл қағида бойынша мемлекеттік қызметшілер өз міндеттерін атқару барысында саяси мүдделерден тәуелсіз әрекет етуі қажет. Себебі мемлекеттік аппараттың басты мақсаты – қоғам мен мемлекет мүддесіне қызмет ету [3].

Жоғарыда қарастырылған қағидалар Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесін реформалау барысында да негізгі бағыттардың бірі болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында мемлекеттік қызмет жүйесі кеңестік басқару моделінің ықпалында қалыптасты. Бұл кезеңде кадрлық саясатта әкімшілік тәсілдер басым болып, кадрларды іріктеу жүйесінде ашықтық жеткіліксіз болды. Осыған байланысты мемлекеттік қызметті жаңғырту қажеттілігі туындады.

Қазақстандағы мемлекеттік қызмет реформаларының құқықтық негізі 1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясымен байланысты [4]. Кейіннен мемлекеттік қызмет саласын реттейтін арнайы заңнамалық база қалыптасты. 1999 жылы қабылданған «Мемлекеттік қызмет туралы» Заң мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесін жүйелеуге мүмкіндік берді [5].

Мемлекеттік қызмет жүйесін жаңғыртудағы маңызды бағыттардың бірі – конкурстық іріктеу жүйесін енгізу болды. Бұл кадрларды іріктеуде кәсіби құзыреттілікті басты өлшем ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Нәтижесінде мемлекеттік аппараттың сапасын арттыруға бағытталған институционалдық өзгерістер жүзеге асырылды.

2011 жылы Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің жаңа моделі бекітілді [6]. Аталған реформалар аясында «А» корпусы енгізіліп, басқарушы лауазымдарға кәсіби кадрларды іріктеу тетіктері жетілдірілді. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің этикасы мен қызмет нәтижелілігін бағалау жүйесі күшейтілді.

2015 жылы қабылданған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» жаңа Заң мемлекеттік қызмет жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталды [7]. Заңда ашықтық, есептілік және кәсібилік қағидаларына ерекше назар аударылды.

Қазіргі кезеңде мемлекеттік қызмет жүйесін цифрландыру және мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру бағытындағы реформалар жалғасуда. Электрондық үкімет жүйесі мен цифрлық кадрлық платформалардың енгізілуі мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға ықпал етуде [8].

Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі реформалар саяси партиялардың ықпал ету ерекшеліктерімен де байланысты. Қазақстанда саяси партиялардың мемлекеттік қызметке тікелей ықпалы заңнамалық тұрғыдан шектелген. Мемлекеттік қызметке қабылдау конкурстық жүйе мен кәсіби талаптарға негізделеді [7]. Сонымен қатар саяси партиялар мемлекеттік басқару жүйесіне жанама түрде әсер етеді. Партиялар Парламент пен мәслихаттар арқылы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысады, қоғамдық мүдделерді білдіреді және заң шығару процесіне ықпал

етеді [9]. Сонымен бірге партиялар қоғамдық-саяси белсенді азаматтардың тәжірибе жинақтауына мүмкіндік береді.

Осылайша Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінде кәсібилік пен саяси бейтараптық қағидалары басым бағыт ретінде қалыптасуда. Ал саяси партиялардың ықпалы көбіне мемлекеттік саясатты қалыптастыру және қоғамдық мүдделерді білдіру деңгейінде көрінеді.

Қорытындылай келе, Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесін реформалау кәсіби және тиімді мемлекеттік аппарат қалыптастыруға бағытталды. Тәуелсіздік жылдарында жүргізілген реформалар нәтижесінде мемлекеттік қызмет саласында ашық конкурс, мансаптық өсу және құзыреттілікке негізделген іріктеу жүйесі қалыптасты.

Зерттеу барысында саяси партиялардың мемлекеттік қызмет жүйесіне тікелей ықпалы шектеулі екендігі анықталды. Себебі мемлекеттік қызмет кадрларды іріктеуде кәсібилік пен саяси бейтараптық қағидаларына сүйенеді. Сонымен қатар партиялар заң шығару процесі, қоғамдық мүдделерді білдіру және мемлекеттік саясатты қалыптастыру арқылы мемлекеттік басқару жүйесіне белгілі бір деңгейде әсер етеді. Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік қызмет жүйесінің дамуы кәсібилік, ашықтық және тиімділік қағидаларын нығайту арқылы жүзеге асырылып отыр.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН СІЛТЕМЕЛЕР ТІЗІМІ

1. Вебер М. Избранные произведения. – Москва: Прогресс, 1990.
2. Almond G., Powell B. Comparative Politics Today. – New York: Pearson Education, 2006.
3. Duverger M. Political Parties. – London: Methuen, 1954.
4. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – 1995. – <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000>
5. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. – 1999.
6. Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 21 шілдедегі №119 Жарлығы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделі туралы».
7. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 23 қараша 2015 жыл.
8. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі. Ресми интернет-ресурс. – <https://www.gov.kz/memleket/entities/qyzmet?lang=kk>
9. «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 15 шілде 2002 жыл